

Orientación vocacional en el rendimiento académico de estudiantes de ingeniería

Vocational Orientation in Academic Performance of Engineering Students

Orientação vocacional no desempenho acadêmico de estudantes de engenharia

Sergio Alcaraz-Corona
Universidad Autónoma de Nuevo León
<https://ror.org/01fh86n78>
Nuevo León, México
salcaraz5820@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-0934-7636>

José Luis Cantú–Mata
Universidad Autónoma de Nuevo León
<https://ror.org/01fh86n78>
Nuevo León, México
jlcmata@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-3403-102X>

Resumen:

Objetivo. Desarrollar un modelo estructural para analizar el impacto de la orientación vocacional en el rendimiento académico en estudiantes de ingeniería.

Metodología. Se aplicó un estudio de enfoque cuantitativo de corte transversal con diseño de investigación no experimental. El estudio de campo se efectuó mediante un instrumento de medición donde se cuestionó de forma aleatoria a 96 estudiantes. La información recolectada fue analizada en los paquetes estadísticos SPSS y SMART-PLS, herramientas utilizadas para realizar la validación y el ajuste del modelo empleando el método de ecuaciones estructurales mediante la técnica de análisis factorial exploratorio. **Resultados.** Se obtiene una débil representación del modelo con el 43.7 % de explicación y para lograr el respectivo ajuste se eliminaron el 42% de los ítems que conforman el instrumento de medición, ítems que están orientados específicamente al área de ingeniería, obteniendo dos variables

significativas: conocimientos técnicos y trabajo en equipo. **Discusión.** Se eliminaron ítems que son base para el área de ingeniería y por lo tanto académicamente en el área de matemáticas los estudiantes no tienen el aprovechamiento esperado.

Palabras clave. Rendimiento académico; orientación vocacional; conocimientos técnicos; trabajo en equipo.

Abstract:

Objective. To develop a structural model to analyze the impact of vocational orientation in academic performance for engineering students. **Methodology.** A study was applied with a quantitative-transversal approach with a non-experimental research design. The field study was conducted using a measurement instrument applied to 96 randomly selected students. The obtained information was analyzed with statistical packages SPSS and SMART PLS in order to validate and adjust the model based on the structural equation model and exploratory factor analysis techniques. **Results.** A weak representation of the model was obtained with 43.7% of explanations and to achieve the respective adjustment 42% of the items were eliminated from the measurement instrument; such items are related to engineering areas and from which two significant variables were obtained: technical knowledge and teamwork. **Discussion.** Engineering based items were eliminated and therefore, academically in mathematical areas students do not have the expected performance.

Keywords. Academic performance; vocational orientation; technical knowledge; teamwork.

Resumo:

Objetivo. Desenvolver um modelo estrutural para analisar o impacto da orientação

vocacional no desempenho acadêmico de estudantes de engenharia. **Metodologia.** Foi aplicado um estudo transversal, de abordagem quantitativa e desenho de pesquisa não experimental. O estudo de campo foi realizado por meio de um instrumento de medida onde foram questionados aleatoriamente 96 estudantes. As informações coletadas foram analisadas nos pacotes estatísticos SPSS e SMART-PLS, ferramentas utilizadas para validar e ajustar o modelo pelo método de equações estruturais por meio da técnica de análise fatorial exploratória. **Resultados.** Obtém-se uma representação fraca do modelo com 43,7% de explicação e para conseguir o respectivo ajuste foram eliminados 42% dos itens que compõem o instrumento de medição, itens que são especificamente orientados para a área de engenharia, obtendo duas variáveis significativas: conhecimento técnicos e trabalho em equipe. **Discussão.** Foram eliminados itens que são base para a área de engenharia e por isso academicamente na área de matemática os alunos não têm o aproveitamento esperado.

Palavras chave. Rendimento acadêmico; orientação vocacional; conhecimento técnico; trabalho em equipe.

Introducción

Entre las decisiones más importantes a las que se enfrenta el ser humano en la era moderna se encuentra la elección de una carrera profesional. Un reto al momento de elegir una carrera profesional es la respectiva selección del programa educativo debido a una serie de factores que una persona considera al momento del ingreso y egreso como, por ejemplo: la alta demanda existente, costo de los estudios por año, campo y demanda laboral, remuneración económica, el gusto por estudiar un área en particular, entre otros.

Como apoyo para enfrentar este reto, se encuentran los cursos de orientación vocacional elaborados y gestionados de acuerdo a los lineamientos de cada institución educativa. Una de las herramientas principales que sirven como complemento de este tipo de cursos es el cuestionario, cuya finalidad es proporcionar al participante, a través del análisis de las respuestas proporcionadas

a cada pregunta, la información necesaria junto a apoyo profesional de la orientación que, favorecen la selección de la persona orientada conforme con sus particularidades y necesidades ([Fallas-Vargas & Gamboa-Jiménez, 2023](#)) con la finalidad de tener una mayor comprensión en la elección del programa educativo.

De acuerdo a las necesidades del sector educativo – empresarial – social y gubernamental, surge la necesidad de crear y actualizar programas educativos que generen competencia y satisfagan las demandas y requerimientos laborales, sin embargo, esto representa una gran cantidad de información para los prospectos debido a que surge la pregunta ¿Qué programa educativo elegir?, auto respondiendo por ejemplo: elegir que programa estudiar de acuerdo a la demanda laboral, la percepción económica al comenzar con las actividades laborales cuando egrese, escoger el programa de acuerdo a la atracción o gusto por el área en que se encuentra el programa, la presión, imposición o insistencia por escoger un programa al gusto o recomendación de su familia, entre otras respuestas. Esto significa no saber que elegir e implica un proceso complicado en la selección del programa educativo, debido principalmente a la falta de información, fundamentos y elementos de apoyo apropiados, lo que conlleva a un rendimiento académico deficiente y por consecuente el estudiante opta por desertar. Para incrementar el rendimiento de los estudiantes y disminuir la tasa de deserción escolar, las instituciones de educación deben impulsar su participación social adecuando los distintos perfiles del estudiantado en una formación integral.

Para enfrentar este reto, entre los modelos educativos implementados a la fecha, se encuentra el modelo por competencias que está enfocado al auto aprendizaje y al desarrollo de habilidades que generan competencias en los estudiantes, que, de acuerdo a [Braslavsky y Acosta \(2006\)](#) aquellos quienes poseen competencias pueden resolver problemas y pueden actuar con pericia en su campo. Este modelo ha ocasionado una difícil y compleja adaptación tanto en los estudiantes como en los docentes debido a que el mismo estudiante espera que el método de enseñanza – aprendizaje sea de forma tradicional en donde el docente realiza su cátedra y el alumno recibe la información, la retiene y por consecuente la transforma en

conocimiento.

De acuerdo a [Sanchez y Pina \(2011\)](#), el rendimiento académico es el conjunto de habilidades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes y realizaciones que aplica el estudiante para aprender. [Estrada \(2011\)](#) menciona que es una medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. [Gómez et al. \(2011\)](#) menciona que es un resultado del aprendizaje suscitado por la actividad educativa del profesor y producido en el estudiante. Esto no es más que un proceso de formación académica que en el transcurso del programa de estudios se desarrollarán las habilidades necesarias para definir si el estudiante tiene o no un rendimiento académico apropiado (obtener un resultado o calificación aprobatoria) y legal (evidencia necesaria para obtener el grado de estudios). De acuerdo a [Díaz, et al. \(2002\)](#); [Tejedor y García \(2007\)](#); [Garbanzo \(2007\)](#); [Gómez et al. \(2011\)](#) el rendimiento académico se mide a través de las calificaciones obtenidas. La importancia de estudiar la orientación vocacional para el rendimiento académico es debido a que define la calidad educativa ([Díaz et al., 2002](#)) y es considerado como un elemento fundamental para conocer la eficacia de los sistemas de educación ([Pérez-Ríos et al., 2023](#)) adoptados de una institución de educación, además de generar las competencias necesarias en los estudiantes para cuando se encuentren en la etapa final de sus estudios compitan por una plaza laboral y por consecuente convertirse en activos laborales de calidad.

De acuerdo a distintas perspectivas, en el rendimiento académico se considera lo siguiente:

[Díaz et al. \(2002\)](#) menciona que las variables relacionadas al rendimiento académico son las variables de tipo personales y socio-familiares; el género; el trabajo; escolaridad del padre y de la madre; entre otros.

[Braslavsky y Acosta \(2006\)](#) mencionan que las competencias a desarrollar por los estudiantes son: toma de decisiones, manejo de conflictos, liderazgo y trabajo en

equipo. Sin embargo, [Saracho \(2005\)](#), integra la toma de decisiones y el manejo de conflictos en una variable denominada como competencia cognitiva.

[Garbanzo \(2007\)](#) considera tres categorías que influyen en el rendimiento académico:

- a. **Determinantes Personales.** Representan la personalidad de un estudiante en donde se integra el intelecto y la actitud del individuo. En este determinante, se considera la competencia cognitiva que está compuesta por la auto-evaluación de la propia capacidad del estudiante para cumplir una determinada tarea, la percepción sobre la capacidad y las habilidades intelectuales.
- b. **Determinantes Sociales.** Representan la formación académica del estudiante y su entorno familiar. En este indicador, se integran factores como escolaridad del padre y de la madre del estudiante. [Matute et al. \(2009\)](#) menciona que los padres con mayor escolaridad crean ambientes de mayor intelecto y conlleva a mayor estimulación de aprendizaje para sus hijos; el contexto socioeconómico en donde existen casos en los que los estudiantes no cuentan con los recursos económicos suficientes para llevar a cabo sus estudios y causa deserción académica. En otros casos, los mismos estudiantes a temprana edad son el soporte y apoyo familiar y están obligados a conseguir los recursos económicos para sobrevivir ([Díaz et al., 2002](#)).
- c. **Determinantes Institucionales.** Representan aquellos factores que intervienen en el proceso educativo. Entre los indicadores considerados son las condiciones y servicios institucionales, en la primera se refiere al estado de la infraestructura, la segunda se refiere al servicio y la atención que proporciona el personal de la institución

[Landeta et al. \(2011\)](#) integra los factores pedagógicos como variable de estudio. Lo define como aquellos factores que representan aspectos relacionados a la calidad

de la enseñanza y son representados por el material utilizado y el tiempo dedicado a la clase como son: conocimiento y dominio de la unidad de aprendizaje por parte del docente, el grado de estudios, el tiempo de exposición y la duración de la clase.

Por lo tanto, el objetivo general es desarrollar un modelo estructural para analizar la orientación vocacional en el rendimiento académico en estudiantes de ingeniería.

Método

Para la comprobación de la hipótesis se aplicó un estudio de enfoque cuantitativo de corte transversal con diseño de investigación no experimental en donde se cuestionó de forma aleatoria a 96 estudiantes acerca de su percepción sobre diferentes aspectos relacionados al desarrollo de habilidades y capacidades orientadas a la ingeniería y su rendimiento académico. El estudio de campo se efectuó mediante un instrumento de medición, la información recolectada fue analizada en los paquetes estadísticos SPSS y SMART-PLS, herramientas utilizadas para realizar la validación y el ajuste del modelo, empleando el método de ecuaciones estructurales mediante la técnica de análisis factorial exploratorio. Esta técnica emplea el uso de variables no observables denominadas variables latentes y simplifica la información contenida en las variables observables y ayudan a disminuir la cantidad de datos a utilizar. Por lo tanto, se propone este modelo para analizar el efecto sobre la variable dependiente, predecir su valor y el impacto de las variables latentes relacionadas.

Hipótesis

H₁: El desarrollo de habilidades matemáticas (X_1) tienen un impacto significativo en el rendimiento académico (Y)

H₂: El desarrollo de conocimientos técnicos (X_2) tienen un impacto significativo en

el rendimiento académico (Y)

H₃: El desarrollo de habilidades analíticas (X₃) tienen un impacto significativo en el rendimiento académico (Y)

H₄: El desarrollo de solución de problemas (X₄) tienen un impacto significativo en el rendimiento académico (Y)

H₅: El desarrollo de trabajo en equipo (X₅) tienen un impacto significativo en el rendimiento académico (Y)

H₆: El desarrollo del autoaprendizaje (X₆) tienen un impacto significativo en el rendimiento académico (Y)

Instrumento de medida

El instrumento de medida se aplicó a estudiantes que se encuentran matriculados en el primer semestre del área de ingeniería. Se obtuvo la participación de 96 estudiantes de forma aleatoria. Contestaron por género 26.04 % mujeres, 69.79 % hombres y el 4.17 % no contestó.

El instrumento de medida está compuesto por 31 ítems distribuidos en 6 variables latentes y 1 variable dependiente. Las variables del estudio se midieron a través de una escala de cinco elementos para los ítems bajo el código f1 - f30 con las siguientes puntuaciones: 1: muy baja, 2: baja, 3: regular, 4: alta, 5: muy alta; para el ítem bajo el código f31 se asignó la siguiente puntuación: 1: 69 o menos, 2: 70 - 74, 3: 75 - 84, 4: 85 - 94, 5: 95 - 100. (Ver tabla 1).

Tabla 1. Instrumento de medida

Nombre del constructo	Código	Indicadores	Carga factorial
------------------------------	---------------	--------------------	------------------------

Habilidades matemáticas	f1	¿Cómo considera su desarrollo en álgebra básica?	1.000
X ₁			
	f2	¿Cómo considera su capacidad para resolver problemas matemáticos?	-
	f3	¿Cómo considera su habilidad en desarrollo de operaciones fundamentales (suma, resta, leyes de exponentes y radicales, factorización)?	-
	f4	¿Cómo considera su habilidad para solucionar problemas?	-
Conocimientos técnicos	f5	¿Cómo considera su desarrollo en probabilidad y estadística?	-
	f6	¿Cómo considera su habilidad en matemáticas en relación al desarrollo de otras personas?	-
X ₂	f7	¿Cómo considera su habilidad en el manejo de tecnologías de información y comunicación?	0.727
	f8	¿Cómo considera su habilidad para el idioma inglés?	0.796
	f9	¿Cuál es tu nivel de interés por la ciencia y tecnología	0.825
	f10	En lenguajes de programación ¿Cómo considera su habilidad en el desarrollo técnico?	-
Habilidades analíticas X ₃	f11	¿Cómo considera su habilidad para descomponer un problema complejo para facilitar su desarrollo y respectiva solución?	1.000
	f12	¿Cómo considera su nivel de iniciativa para resolver un problema?	0.763
Solución de problemas	f13	¿Cómo considera su habilidad para resolver cualquier problema?	0.608
	f14	¿Cómo considera su habilidad para encontrar diferentes soluciones al mismo problema?	0.792
X ₄	f15	¿Divides tus tareas por grado de importancia?	0.742
	f16	¿Cómo considera su capacidad para organizar las ideas?	-
	f17	¿Cómo considera su habilidad para aceptar ideas de otras personas?	-
Trabajo en equipo	f18	¿Con que facilidad puedes trabajar en equipo?	0.887
	f19	¿Cómo considera su desarrollo en liderazgo?	0.769
	f20	Al realizar alguna actividad, ¿delega responsabilidades?	0.673
X ₅	f21	En un ambiente laboral bajo presión, ¿cómo considera el manejo de estrés?	0.678
	f22	¿Cómo considera su habilidad de estar frente a público?	-
	f23	¿Cómo considera su habilidad en actividades de investigación y desarrollo de experimentos?	-
	f24	¿Cómo considera su habilidad para la investigación?	-
	f25	¿Cómo considera su capacidad de autoaprendizaje?	-
Autoaprendizaje	f26	¿Cómo considera su capacidad para generalizar características en una colección de objetos?	-
	f27	¿Cómo considera su habilidad para tomar la información más importante de un tema?	0.695
X ₆	f28	¿Cómo considera su habilidad para la búsqueda de información?	0.825
	f29	¿Cómo considera su habilidad para detectar relaciones entre conceptos?	0.724
	f30	¿Cómo considera su habilidad para generar ideas a partir de requisitos dados?	0.703

Rendimiento académico Y	f31	¿Cuál es su promedio general aproximado?	1.000
-------------------------	-----	--	-------

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla anterior, los ítems que tienen puntuación entran en el modelo, en cambio los ítems que no tienen puntuación no entran en el modelo y es debido a una carga factorial inferior de 0.6.

Análisis de Resultados

Para validar el modelo, se utilizaron los siguientes criterios:

- El factor de inflación de la varianza (FIV) para cada variable latente, en su relación con la variable dependiente, muestra valores inferiores a 4, por lo tanto, no hay presencia de multicolinealidad (Ver tabla 2).

Tabla 2. Estadísticos de Colinealidad

Variable	FIV
X ₁	1.045
X ₂	1.824
X ₃	1.297
X ₄	1.914
X ₅	1.655
X ₆	1.792

Fuente: Análisis de datos con SPSS

En el criterio de calidad se considera lo siguiente (Ver tabla 3):

- Varianza extraída media (AVE), que una variable latente es explicada por variables observables en relación con su teoría (Farrell, 2010). De acuerdo a Hair et al. (2011) valores superiores a 0.5 son aceptables. Como se puede observar, el resultado mínimo mostrado es de 0.532, por lo tanto, el análisis cumple con la validez convergente (Farrell, 2010; Hair et al., 2011), la cual, se

refiere a evaluar un conjunto de indicadores que miden realmente un constructo determinado y no están midiendo otro concepto distinto (Fornell & Larcker, 1981).

- c. La validez discriminante comprueba que un constructo mide un concepto distinto de otros constructos. La validez se realizó en dos etapas, la primera consiste en comparar el valor más alto de las correlaciones al cuadrado (0.373) con la AVE por variable, utilizando el método Fornell – Larcker. De acuerdo a esta aseveración, se puede comprobar que la AVE es superior. Por consiguiente, la segunda etapa consiste en obtener el promedio por variable latente de las cargas cruzadas y se compara con los valores obtenidos de la confiabilidad compuesta (Fornell & Larcker, 1981). La confiabilidad compuesta es superior al promedio de las cargas cruzadas.
- d. R^2 , que corresponde a 0.437 para la variable dependiente, de acuerdo a Hair et al. (2011), el resultado tiene una representación débil.
- e. Alpha de Cronbach. Se refiere a la correlación interna o confiabilidad de un conjunto de indicadores observables para medir una variable que no es observable o medida directamente. De acuerdo con Hair et al. (2011), el resultado para una investigación de tipo exploratoria tiene límite inferior aceptable de 0.6. Los valores se encuentran en nivel aceptable.

Tabla 3. Criterio de calidad

	AVE	Confiabilidad compuesta	Promedio cargas cruzadas	R^2	Alpha de Cronbach
X ₁	1.000	1.000	0.139		1.000
X ₂	0.614	0.826	0.434		0.684
X ₃	1.000	1.000	0.259		1.000
X ₄	0.532	0.818	0.442		0.721
X ₅	0.573	0.841	0.425		0.754
X ₆	0.546	0.827	0.425		0.725
Y	1.000	1.000	0.359	0.437	1.000

Fuente: Análisis de datos con Smart - PLS

Comprobación de la hipótesis

En la comprobación de las hipótesis ($X_i - Y$) se utilizó el estadístico t para la prueba de dos colas, el cual, tiene establecido como límite inferior 1.96 para un nivel de confianza del 95 %. El estadístico permite identificar las variables que son significativas sobre la variable dependiente y por consiguiente conocer el impacto del respectivo análisis. De acuerdo con [Anderson et al. \(2012\)](#) la representatividad de las variables latentes sobre la variable dependiente es a través de comparar la t teórica (1.96) con el resultado de la t práctica. Como se puede observar, dos variables son significativas (Ver tabla 4).

Tabla 4. Estadístico t

	Estadístico T (t práctica)	Estadístico T (t teórica) 2 Colas	Hipótesis
$X_1 \rightarrow Y$	1.417		H ₁ : Rechazada
$X_2 \rightarrow Y$	4.596		H ₂ : Aceptada
$X_3 \rightarrow Y$	0.264	1.96	H ₃ : Rechazada
$X_4 \rightarrow Y$	0.579		H ₄ : Rechazada
$X_5 \rightarrow Y$	1.961		H ₅ : Aceptada
$X_6 \rightarrow Y$	- 0.280		H ₆ : Rechazada

Fuente: Análisis de datos con SPSS

Conclusiones

La evidencia pretende identificar aquellos aspectos relevantes que permitan mejorar el rendimiento académico en distintos niveles educativos a través de la orientación vocacional en el área de ingeniería. Los resultados indican que hay una baja percepción en el desarrollo de las capacidades y habilidades en el área de ingeniería. De las hipótesis planteadas, solo se obtuvo dos variables significativas Conocimientos técnicos (X_2) y trabajo en equipo (X_5), los estudiantes consideran que han aprendido sobre la operación técnica y han aprendido a trabajar en equipo.

Como se puede apreciar en la [Tabla 1](#), aquellos ítems que no tienen un valor en la carga factorial no han sido tomados en cuenta en el modelo, lo que indica que académicamente en el área de matemáticas los estudiantes no tienen el aprovechamiento esperado, por lo tanto, la institución educativa debe emplear estrategias de aprendizaje e interés para los estudiantes para alcanzar los objetivos de los estudiantes, aunque, esto no solo depende del nivel superior debido a que las bases matemáticas se ofrecen desde la educación básica.

Por otro lado, aunque se logró el ajuste del modelo, se obtuvo una débil representación con el 43.7 % de explicación, se debe poner atención en las necesidades de los estudiantes para que ellos logren alcanzar sus objetivos, se eliminó aproximadamente el 42% de los ítems que conforman el instrumento de medición, ítems que están orientados específicamente al área de ingeniería.

En el presente estudio se pretendió aplicar un instrumento aproximado a la orientación vocacional para analizar el rendimiento académico y conocer la situación de los estudiantes. Ninguno de los participantes del estudio ha realizado un examen de orientación vocacional y el estudio demuestra la importancia de realizar este tipo de exámenes para saber sus fortalezas y tengan éxito en sus estudios profesionales.

Authors contribution

Table 1. Stating Authorship and Contributorship

Name (list all the authors as they will appear in the article's credits)	CONTRIBUTORSHIP PERCENTAGE	<p style="text-align: center;">CRediT ^{CRT} Contribution Roles</p> <p style="text-align: center;">Identify all the roles in which a person has contributed.</p> <p style="text-align: center;">Mark them with an X. Consider that roles should be chosen in, no less, than 3 different categories.</p>				
		Categorías				
		Draft	Management	Resources & Technology	Investigation	OTHER

		VISUALIZATION	REVIEW & EDITING	WRITING DRAFT	VALIDATION	SUPERVISION	ADMINISTRATION	FUNDING	RESOURCES	SOFTWARE	CONCEPTUALIZATION	METHODOLOGY	INVESTIGATION	DATA CURATION	ANALYSIS	
Sergio Alcaraz – Corona	50%	X	X	X		X			X		X			X		
Jose Luis Cantu - Mata					X		X			X		X	X	X	X	
If necessary, add more rows.																

¹ Consortia Advancing Standards in Research Administration Information (CASRAI). (d2018.) CREDIT. Retrieved from <https://casrai.org/credit/>

Referencias

Anderson, D.R., Sweeney, D.J., & Williams, T.A. (2012). *Estadística para Negocios y Economía*. 11ª ed. Cengage.

Braslavsky, C. & Acosta, F. (2006). “La Formación en competencias para la gestión y la política educativa: Un desafío para la educación superior en América Latina”. *REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 4(2), 27-42. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1984520>

Díaz, M., Apodaca, P., Arias, J., Escudero, T., Rodríguez, S., & Vidal, J. (2002). “Evaluación del rendimiento en la enseñanza superior. Comparación de resultados entre alumnos procedentes de la LOGSE y del COU”. *Revista de Investigación Educativa*, 20 (2), 357-383. <https://revistas.um.es/rie/article/view/98971>

Estrada, A. (2011). “Rendimiento académico, causas de deserción y cambios personales en los estudiantes del programa cobertura con equidad en la

Universidad San Buenaventura de Medellín". *El Ágora USB*, 11(1), 89-111.
<https://www.redalyc.org/pdf/4077/407748990005.pdf>

Fallas-Vargas, M. A., & Gamboa-Jiménez, A. (2023). Modelo institucional de la orientación técnico profesional: Análisis del Instituto Nacional de Aprendizaje (Costa Rica). *Revista Electrónica Educare*, 27(2), 1-23.
<https://doi.org/10.15359/ree.27-2.16039>

Farrell, A.M. (2010) Insufficient discriminant validity: A comment on Bove, Pervan, Beatty, and Shiu. *Journal of Business Research*, 63(3), 324-327.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296309001453>

Fornell, C., & Larcker, D.F. (1981) Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. *J. Market. Res.* 18, 382-388.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002224378101800313>

Hair, J., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2011) PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 19 (2), 139–151.
<https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.2753/MTP1069-6679190202?needAccess=true>

Garbanzo, G. (2007). “Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios, una reflexión desde la calidad de la educación superior pública”. *Revista Educación* 31(1), 43-63.
<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/1252>

Gómez, D., Oviedo, R., & Martínez, E. (2011). “Factores que influyen en el rendimiento académico del estudiante universitario”. *Tecnociencia Chihuahua*, 5(2), 90-97.
<https://vocero.uach.mx/index.php/tecnociencia/article/view/699>

Landeta, J. M. I., Cortés, C. B. Y., & Gama, H. L. (2011). “Factores que afectan el desempeño académico de los estudiantes de nivel superior en Rioverde, San

Luis Potosí, México”. *CPU-e, Revista de Investigación Educativa*, (12), 1-18.
<https://www.redalyc.org/pdf/2831/283121721005.pdf>

Matute, E., Sanza, A., Gumá, E., Rosselli, M., & Ardila, A. (2009). “Influencia del nivel educativo de los padres, el tipo de escuela y el sexo en el desarrollo de la atención y la memoria”. *Revista Latinoamericana de Psicología* 41(2), 257-276.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-05342009000200007&script=sci_arttext

Pérez-Ríos, R., Barrera-Hernández, L. F., Echeverría-Castro, S. B., & Sotelo-Castillo, M. A. (2023). Orientación al futuro y morosidad académica como instrumentos de predicción del rendimiento académico en estudiantes de preparatoria y universidad del noroeste de México. *Revista Electrónica Educare*, 27(2), 1-17.
<https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/article/view/15876>

Sánchez, J. J. M., & Pina, F. H. (2011). Influencia de la motivación en el rendimiento académico de los estudiantes de formación profesional. *Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado*, 14(1), 81-100.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3678771>

Saracho, J. (2005). “Un Modelo General De Gestión Por Competencias”. 1ª ed. RIL editores.
https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=gTX24ti91ygC&oi=fnd&pg=PA93&ots=0ISJCRrO-P&sig=ZbMeXiZxY-HIXd4yyouQGF9QAE4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Tejedor, F. & García, A. (2007). “Causas del bajo rendimiento del estudiante universitario (en opinión de los profesores y alumnos). Propuestas de mejora en el marco de EEES”. *Revista Educación*, (342) 443-473.
<https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/69006>

